

AMIR ABDURAHMONXONNING DIPLOMATIK SIYOSATI

Abduraimova Qanoatxon Tilavoldijon qizi

Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: abduraimovaqanoat@gmail.com

+998 94 989 11 98

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382192>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Afg‘oniston amiri Abdurahmonxonning tashqi siyosati tahlil qilinadi. Tadqiqot Buyuk Britaniya va Rossiya imperiyalari o‘rtasidagi “Buyuk o‘yin” konteksti doirasida olib borilib, Amirning afg‘on xalqi manfaatlariga asoslangan muvozanatli yondashuvi yoritilgan. Panjdeh mojarosi (1885) va Dyurand bitimi (1893) misolida uning Afg‘oniston suverenitetini saqlab qolish uchun olib borgan ehtiyotkor sa‘y-harakatlari ko‘rsatiladi. Shuningdek, Amirning ehtiyotkor strategiyasi kichik davlatlar uchun dolzarb geosiyosiy model sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Amir Abdurrahmonxon, Afg‘oniston, Buyuk o‘yin, tashqi siyosat, Panjdeh mojarosi, Dyurand bitimi, siyosiy suverenitet.

Аннотация: В данном тезисе анализируется внешняя политика эмира Афганистана Абдурахмана в конце XIX – начале XX века. Исследование проводится в контексте «Большой игры» между Британской и Российской империями, при этом освещается основанный на интересах афганского народа сбалансированный подход эмира. На примере Панджешского инцидента (1885) и Дюрандского соглашения (1893) показаны его осторожные усилия по сохранению суверенитета Афганистана. Кроме того, осторожная стратегия эмира оценивается как актуальная геополитическая модель для малых государств.

Ключевые слова: Эмир Абдурахман, Афганистан, Большая игра, внешняя политика, Панджешский конфликт, соглашение Дюранда, политический суверенитет.

Annotation. This thesis analyzes the foreign policy of Amir Abdur Rahman of Afghanistan in the late 19th – early 20th centuries. The study is conducted within the context of the “Great Game” between the British and Russian Empires, highlighting the Amir’s balanced approach based on the interests of the Afghan people. The Panjdeh incident (1885) and the Durand Agreement (1893) are examined as examples of his cautious efforts to preserve Afghanistan’s sovereignty. Furthermore, the Amir’s prudent strategy is assessed as a relevant geopolitical model for small states.

Keywords: Emir Abdur Rahman, Afghanistan, Great Game, foreign policy, Panjdeh conflict, Durand Agreement, political sovereignty.

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmi Osiyo qit‘asida Buyuk Britaniya va Rossiya imperiyalari o‘rtasidagi raqobat eng keskin pallaga kirdi. Tarixga “Katta o‘yin” nomi bilan kirgan bu jarayon asosan Markaziy Osiyodagi ta‘sir doiralarini belgilash uchun olib borilgan geosiyosiy kurash edi. Aynan Afg‘oniston hududi ikki yirik kuch manfaatlarini to‘qnashgan “tampon zona” bo‘lib qoldi. Bu holat mamlakatning suveren siyosat yuritishini murakkablashtirdi. Shunday og‘ir sharoitda 1880 yilda taxtga chiqqan Amir Abdurrahmonxon davlatni ichki parokandalikdan chiqarib, markazlashgan hokimiyatni qayta tiklashga intildi. U nafaqat ichki islohotchi, balki ehtiyotkor va diplomatik jihatdan tajribali tashqi siyosatchi sifatida ham tarixda muhim o‘rin egallaydi. Uning tashqi siyosatidagi asosiy vazifa – Afg‘oniston mustaqilligini saqlash va katta imperiyalar o‘rtasida muvozanatni

ta'minlash edi. Shu sababli u olib borgan siyosat Afg'oniston manfaatlarini har qanday sharoitda birinchi o'ringa qo'yish tamoyillariga asoslangan. U har doim afg'on xalqi mustaqilligi uchun kurashdi va siyosiy o'yinlardan ustalik bilan foydalandi.

Asosiy qism. Amir Abdurrahmonxon tashqi siyosatida “Katta O'yin”ning juda yaxshi o'yinchisi bo'la oldi. U na Rossiya, na Buyuk Britaniya bilan to'liq ittifoq tuzmadi, balki ularning o'zaro raqobatidan foydalanib, Afg'oniston manfaatlarini ilgari surdi. 1885 yildagi Panjdeh mojarosi buning yorqin misoli bo'lib, Amir bu urushda Rossiya bilan ochiq to'qnashuvdan saqlanib, Britaniya vositachiligida murosaga erishdi. Bu orqali u mamlakatni katta urushga tortmasdan, hududiy yo'qotish evaziga siyosiy mustaqillikni saqlab qoldi. Garchi Panjdeh qo'ldan berilgan bo'lsa ham, ammo u o'z mamlakatini katta urushdan saqlab qoldi.

Amirning ikkinchi muhim qadamlaridan biri 1893 yildagi Dyurand bitimi edi. Britaniya Hindistoni bilan chegara masalasida tuzilgan ushbu kelishuv Afg'oniston mustaqilligini rasman tan olinishiga olib keldi. Shu bilan birga, afg'on xalqi bu bitimni vaqtinchalik chora sifatida qabul qildi. Amirning ehtiyotkor siyosati unga Britaniyadan subsidiyalar olish imkonini berdi, bu mablag'lar esa ichki islohotlarga, armiya va davlat apparatini mustahkamlashga sarflandi.

Amirning siyosati turli mamlakatlarda turlicha baholansa-da, amirning ustalik bilan olib borgan diplomatiyasi XIX asrda Afg'oniston davlatini hech kim bosib olishiga yo'l qo'ymadi. Amir o'z esdalik kitobida “Men doimo Afg'onistonni mustaqil saqlashga intildim, na Angliyaga, na Rossiyaga o'zimni topshirmadim. Siyosatim ikkalasi bilan do'stona munosabatda bo'lish, biroq birontasining ham mamlakatimga aralashishiga yo'l qo'ymaslik edi”. Amir shuningdek mamlakatda shafqatsiz siyosat olib borganini ham u bilan zamondosh tarixshunos va sharqsunos olimlar aytib o'tadi. Masalan, Charlz Edward Yate “Abdurahmonxon temir irodali hukmdor, xalqiga nisbatan qattiqqo'l, ammo u yaxshi biladiki, faqat shafqatsizlik bilan o'zining notinch mamlakatini bir butun saqlab qolish mumkin”.

Bundan tashqari G.A. Hidoyatov, V.A.Romodina, N.A.Xalifin kabi rus olim tadqiqotchilari va “Katta O'yin” ishtirokchilari bo'lgan ingliz sharqshunos olimlari ham Amir siyosati haqida o'z fikrlarini bildirgan. Xulosa qilib aytganda, Amirning tashqi siyosiy faoliyati Afg'onistonni faqat “Buyuk o'yin” obyektiga emas, balki xalqaro siyosatning faol subyekti sifatida shakllantirdi.

Xulosa. Amir Abdurrahmonxon 1880–1890 yillarda tashqi siyosatda urushdan ko'ra muzokaraga tayangan holda Afg'oniston suverenitetini saqlab qoldi. Panjdeh inqirozida keng ko'lamlil to'qnashuvdan qochish, 1893 yilda Dyurand chizig'i bo'yicha kelishuvga erishish va Britaniya subsidiyalarini armiyani markazlashtirishga yo'naltirish - uning amaliy natijalaridir. Shuning uchun ham Amirning yondashuvi “kuchlar muvozanati” sharoitida kichik davlatlar uchun real siyosiy model sifatida ahamiyatli. U urushlardan ko'ra diplomatiyaga ustuvorlik berdi, Britaniya va Rossiya manfaatlarini o'rtasida mohirona muvozanatni saqladi. O'z mamlakati manfaatlarini har doim ilgari surdi. Siyosiy juda murakkab vaziyatda yashab, bu vaziyatdan ustalik bilan foydalanib keldi. Uning mohir diplomatiyasi, uzoqni ko'zlab ish yuritishi mamlakatining biroz bo'lsada rivojlanishiga zamin yaratdi. Shunday ekan, Abdurrahmonxonning diplomatik merosi nafaqat Afg'oniston tarixida, balki zamonaviy xalqaro munosabatlar nazariyasida ham o'rganilishi lozim bo'lgan tajribadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Abdur Rahman. The Life of Amir Abdur Rahman, Amir of Afghanistan. Vol. 2, John Murray, 1900.

Curzon, G. N. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question. Longmans, Green & Co., 1889.

Hopkins, B. D. The Making of Modern Afghanistan. Palgrave Macmillan, 2008.

Khalfin, N. A. Rossiia i Afganistan: Istoriia politicheskikh i diplomaticheskikh otnoshenii. Nauka, 1960.

Khidoyatov, G. A. Iz istorii anglo-russkikh otnoshenii v Srednei Azii v kontse XIX veka. Fan, 1969.

Romodina, V. A. Afganistan. Nauka, 1983.

Yate, C. E. Northern Afghanistan. William Blackwood and Sons, 1888.